

uniconflix

INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
SCIENCE &
TECHNOLOGY

Scientific Open Access Conference

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ

Абдужаббарова Захробону Жалолдин кизи

преподаватель Кокандского университета

кафедры «Социальных наук»

Усмонова Рохила Шерзод кизи

студентка 1 курса факультета Филологии

Кокандский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20526694>

ARTICLE INFO

Received: 26th May 2026

Accepted: 28th May 2026

Online: 30th May 2026

KEYWORDS

Ислам, женщина,
мусульманка, семья, никах,
махр, материнство,
воспитание, хадисы,
нравственность, образование,
общество, семейные ценности

ABSTRACT

Данная статья посвящена изучению роли женщины в исламе, её значения в семье и обществе, а также прав и обязанностей, установленных исламской религией. В работе рассматриваются вопросы сотворения человека парой, значение брака и никаха, право женщины на образование, воспитание детей, материнство и духовное развитие семьи. Особое внимание уделяется хадисам пророка Мухаммада, связанным с уважением к женщине, обязанностями супругов и воспитанием будущего поколения.

В современном обществе тема роли женщины в исламе вызывает большой интерес и становится предметом различных обсуждений. Многие люди неправильно понимают исламский взгляд на женщину и семейные отношения. Поэтому важно рассматривать данную тему на основе исламских источников, хадисов и нравственных принципов ислама.

Ислам рассматривает мужчину и женщину как две важные части общества, созданные для взаимной поддержки и сохранения семьи. Женщина в исламе занимает особое место. Она является матерью, супругой, воспитателем детей и хранительницей семейных ценностей.

Вопросы положения женщины, семьи и воспитания детей подробно рассматривались исламскими богословами, историками и религиоведами. В исламской литературе большое внимание уделяется обязанностям супругов, нравственному воспитанию и семейным отношениям.

Исследователи отмечают, что ислам значительно изменил положение женщины по сравнению с доисламским периодом и предоставил ей права, которых она ранее не имела.

Всевышний Аллах в суре "Рум" смилостивился сказать:

«И из Его аятов-знамений — то, что Он сотворил для вас супруг из вас самих, чтобы вы нашли покой в, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — действительно аяты-знамения для людей размышляющих!» (аят 21).

Этот аят показывает, что семья в исламе строится на любви, уважении и взаимопонимании. Женщина и мужчина имеют разные обязанности, однако оба обладают достоинством и ответственностью перед Всевышним.

Всевышний Аллах, разъясняя мудрость сотворения для человека пары из него самого, говорит: «...чтобы вы нашли покой...». И в самом деле, только в женщине мужчина обретает успокоение, наслаждение, удовлетворение, усладу, безмятежность и умиротворение, чего он не смог бы получить, если бы был создан без нее. Точно также и женщина может обрести полноценное счастье в этом мире только в паре с мужчиной, именно в нем она обретает и успокоение, и умиротворение, и спокойствие.¹ Пророк Мухаммад говорил: «Никах — моя сунна, и кто отвернется от моей сунны, тот не из моей общины».

Никах — это знак цивилизованности, знатности, прогресса и первенства. Благодаря никаху человек сохраняет своё нравственное целомудрие и оберегает себя от харамного деяния — прелюбодеяния. Также с помощью никаха человек сохраняет чистоту своего рода. Ведь если бы не было никаха, то как определить, кто от кого родился.

Махром именуется то, на что женщина имеет такое же право, как на акд никах и супружество. Махр называется по-разному. В Священном Куръане относительно махра использованы такие названия, как садак, садака, аджр, фариъза и нихла. У нас вместо названия «махр» используются такие выражения как «калын», «молочные деньги». Некоторые улемы отмечали, что «у махра есть десять названий». Так как у нас больше всего известно название «махр», то мы решили использовать его.

Всевышний Аллах в суре «Ниса» смилостивился сказать следующее:

«И давайте женщинам их махр чистосердечно» (4 аят).

Этот священный аят является одним из четырёх священных аятов, указывающих на то, что дача махра является ваджибом (обязательным) на муже. Как только состоялся акдун никах, дарение махра становится обязательным условием, даже если супруги разведутся, не имея близости.

Жених должен дать махр от чистого сердца — таково требование. При этом махр становится собственностью невесты. Такое шариатское положение является одним из важных проявлений уважения, вознаграждения и своего рода балованием невест.

Дача махра считается деянием фард. Обязательность махра такова, что даже сами жених с невестой, сговориться между собой и уклониться от выполнения этого предписания. Если в результате незнания, либо по другим причинам не был определен размер махра, а в итоге махр до выплаты махра, то его наследники должны исполнить условия махра. В этом аяте указывается, что муж должен дать согласие обременения — от чистого сердца. Также в аяте чувствуется намек на то, что махр становится собственностью невесты. После получения махра женщина распоряжается им по своему желанию. Как упоминается в аяте, по своему усмотрению она может вернуть его своему мужу.

Если невеста по своей воле и согласию вернет весь полученный от мужа махр или часть его, то муж может без стеснения принять это и распоряжаться им. “Если они

¹Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. “Счастливая семья”.2018.-320 стр.

(жены) добровольно отдадут вам что-то из него (махра), то есть это с удовольствием и пользой”. Установлено, что Пророк алайхиссалам ни один никах не оставлял без махра. Все мусульмане посредством иджма’ (единодушного согласия) сошлись в том, что никах не может состояться без махра.

Самый минимальный размер махра — десять дирхамов.

Десять дирхамов равны одному динару. Это то же самое, что и одна двадцатая часть имущества, достигшего уровня нисаба. Опираясь на это сведение, будет легко определить минимальный размер махра каждой эпохи. Для этого нужно будет вычислить нисаб закята конкретного периода, а затем определить размер одной двадцатой от этой суммы, получится минимальный размер махра.

Ислам поощряет стремление к знаниям как мужчин, так и женщин. Получение образования считается важной обязанностью человека.

Пророк Мухаммад говорил: «Стремление к знаниям является обязанностью каждого мусульманина». Образованная женщина способна правильно воспитывать детей, понимать религию и приносить пользу обществу.³ В исламской истории известно множество женщин, занимавшихся передачей хадисов, преподаванием и благотворительностью.

Семья в исламе считается основой общества. Поэтому отношения между супругами должны строиться на уважении и взаимопонимании.

Пророк Мухаммад говорил: «Лучший из вас тот, кто лучше относится к своей семье». Этот хадис подчёркивает необходимость доброго отношения к супруге и семье. Женщина создаёт в доме атмосферу спокойствия и уюта. Однако ответственность за семейное счастье лежит как на женщине, так и на мужчине. Ислам не запрещает женщине участвовать в общественной жизни при соблюдении нравственных норм. Женщина может заниматься преподаванием, медициной, благотворительностью и другой полезной деятельностью. При этом ислам подчёркивает важность скромности, уважения и сохранения моральных ценностей. Общество должно уважать женщину и защищать её достоинства.

Список литературы:

1. Коран.
2. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. “Счастливая семья”. Nilol-Nashr, 2018.-320 стр.
3. Исламская литература по семейной этике и воспитанию.-2017г.-400 стр.
4. Али-заде А. А. “Исламский энциклопедический словарь”.-2017г.-400 стр.
5. Научные статьи по исламоведению и вопросам семьи.-2015-2023 гг.
6. Аль-Бухари. “Сахих аль-Бухари”.-2002г.-756 стр.
7. Имам Муслим. “Сахих Муслим”.2006 г.-680 стр.
8. Абу Хамид аль-Газали. “Нравственность мусульманина”.2010 г.-272 стр.
9. Саид Сабик. “Фикх ас-Сунна”.2004 г.-215-230.
10. Ат-Тирмизи. “Сунан ат-Тирмизи”.2007 г.-145-160.

² Имам ан-Навави. “Сады праведных”.2015 г.-640 стр.

³ Али-заде А. А. “Исламский энциклопедический словарь”.-2017г.-400 стр.

11.Ибн Маджа. “Сунан Ибн Маджа”.2007 г.-15-20 стр.

12.Юсуф аль-Кардави. “Положение женщины в исламе”.2001 г.-220 стр.

13.Абдуррахман ас-Саади. “Толкование Священного Корана”.2000 г.-896 стр.

